

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Худойбердиева Рохила Чориевна

Студентка, Термезский государственный педагогический институт
(Термез, Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17839058>

Аннотация: в данной статье описывается понятие дистанционного образования, актуальность внедрения его с учётом современных реалий, использование компьютерных технологий, формы и методы дистанционного обучения.

Ключевые слова: синхронность, асинхронность, эффективность, чат-занятия, веб-занятия, телеконференции, zoom-лекции.

Перед современным обществом стоит одна из важнейших задач: создание образовательной системы, которая способна подготовить людей к жизни в новых условиях. В настоящее время в мире наблюдается тенденция к увеличению числа людей, которые желают получить высшее профессиональное образование. В то же время возрастает численность людей, которые по определенным причинам не могут получить высшее образование по очной форме обучения. Дистанционное позволяет успешно решить данные проблемы.

Современные специалисты, занимающиеся изучением важнейших проблемных вопросов современного образования, называют дистанционную форму обучения образовательной системой XXI века, в которой огромное значение приобретают информационные технологии обучения, раскрывающие творческий потенциал, индивидуальность и талант личности. Этим обусловлена актуальность темы реферата [1].

В настоящее время в основе дистанционного обучения лежит применение новых информационных технологий, заключающихся в использовании мультимедиа-средств, которые обеспечивают передачу образовательной информации на неограниченные расстояния. Они предполагают двухстороннюю связь в разнообразных формах (текст, графика, аудио, видео) как в синхронном и асинхронном режиме, так и в комбинированном [4]. Синхронный формат обучения основан на взаимодействии педагога и обучающихся в режиме реального времени. Асинхронный режим обучения предполагает отсроченный прием переданной информации, который возможен при передаче учебных материалов с помощью электронной почты и приложений, предназначенных для обмена данными. Эффективность дистанционного обучения зависит от организации и качества методических материалов, а также от уровня квалификационной подготовки педагогов, участвующих в этом процессе. От педагогов требуется понимание способов представления и восприятия информации в рамках современных виртуальных коммуникаций.

Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий:

1. Чат-занятия – учебные занятия, проведение которых сопровождается с использованием чат-технологий. Данные занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к чату, в котором в режиме реального времени проводится переписка обучающихся с педагогом. Обучающимся предоставлена возможность задавать интересующие вопросы и получать на них ответы.
 2. Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы и другие формы учебных занятий, которые проводятся с помощью телекоммуникационных средств и других возможностей Интернета. Для данных занятий используются специализированные образовательные веб-форумы или образовательные площадки, которые являются своеобразным хранилищем учебно-методических материалов. При такой форме работы педагогом создаются учебные материалы по определённой теме или проблеме в виде текстовых материалов, аудиофайлов или видеозаписей и сохраняются на одном из сайтов с установленной на нем соответствующей программой.
 3. Телеконференция – форма обучения, при которой занятия проводятся, зачастую, на основе списков рассылки с использованием электронной почты. При такой форме обучения педагогом создаются видеозаписи по теме занятия, передаются обучающимся с помощью электронной почты, приложений, предназначенных для обмена данными, или транслируются на телевизионных каналах.
 4. Формы дистанционного обучения с использованием почтовой связи. При таких формах дистанционного обучения учебные материалы и задания отправляются обучающимся по почте. Данные формы обучения используют в регионах, в которых отсутствует необходимое техническое оснащение: нет компьютеров, планшетов, смартфонов, имеющих доступ к сети Интернет [7].
- В зависимости от способа коммуникации преподавателей и обучаемых, выделяют следующие методы дистанционного обучения:
1. Метод обучения, основанный на взаимодействия обучающегося и педагога с образовательными ресурсами. В основе данного метода лежит самообучение, которое заключается в минимизации участия педагогов в образовательном процессе. Для реализации данного метода обучения педагоги создают специальные образовательные ресурсы: печатные, аудио- и видеоматериалы, а также учебные пособия, которые доставляются обучающемуся (интерактивные базы данных, электронные издания, компьютерные обучающие программы или печатные материалы, доставляемые с помощью почтовой связи).
 2. Метод обучения «один к одному» представляет собой индивидуальное обучение, в основе которого лежат взаимоотношения одного обучающегося с одним преподавателем. Для реализации данного метода обучения используются различные технические средства, такие как телефон, факс, электронная почта, приложения WhatsApp, Viber, Skype, предназначенные для осуществления коммуникационного процесса и обмена данными.
 3. Метод обучения «один к многим», основанный на изложении учебного материала педагогом, при котором обучающиеся не играют активную роль в коммуникационном процессе. Данный метод применяется педагогом для обучения одинаково

подготовленных групп обучающихся, идущих к одному конкретному результату (например, подготовка школьников к выпускным и вступительным экзаменам). Этот метод обучения, характерный для традиционной системы образования, развивается в современных условиях образовательного процесса по мере развития технического прогресса. Например, раньше лекции, записывали на аудио- или видеокассеты, читали по радио или телевидению, а в условиях современного дистанционного обучения их записывают и выкладывают на различных сайтах и образовательных площадках, а также отправляют обучающимся видеофайлы или ссылки на них через приложения WhatsApp, Viber, Skype. Электронная лекция, зачастую, представляет собой подборку статей, учебно-методических материалов, которые предназначены для подготовки обучающихся к запланированным дискуссиям.

4. Метод обучения «многие к многим» заключается активном взаимодействии между всеми участниками образовательного процесса. Этот метод обучения представляет собой групповую работу обучающихся. В рамках этого метода широкое применение получили исследовательские и проблемные способы обучения. Участие педагога в образовательном процессе при использовании данного метода обучения заключается в том, что он задает тему для обучающихся, то есть ставит перед ними учебную задачу, а далее педагог лишь способствует созданию и поддержанию благоприятных условий взаимодействия и психологического климата, способствующих коллективной работе обучающихся. Педагог координирует дискуссию, управляет ее ходом, а также обеспечивает подготовку учебно-методических материалов, разрабатывает план работы, темы занятий и вопросы, предназначенные для обсуждения на занятии.

5. Метод проектов представляет собой комплексный процесс обучения, в основе которого лежит самостоятельность обучающегося, который самостоятельно планирует свой учебный процесс и сам контролирует свою учебно-познавательную деятельность, в результате которой создается какой-либо продукт. В основе данного метода обучения лежит развитие познавательных интересов обучающихся, а также их умений самостоятельно формировать свои знания.

6. Метод проблемного обучения – метод обучения, в основе которого лежит изучение проблемных вопросов, решение которых имеет важное практическое и теоретическое значение. При использовании метода проблемного обучения происходит концентрация внимания обучающихся на важных проблемах, которые способствуют стимуляции познавательной активности, а также направлены на развитие умений и навыков, необходимых для решения поставленных проблемных вопросов. Роль педагога в образовательном процессе при использовании метода проблемного обучения заключается в наблюдении за учебным процессом, проведении консультаций для обучающихся.

7. Исследовательский метод обучения – метод обучения, в основе которого лежит четкая постановка целей, которые являются актуальными и значимыми для участников образовательного процесса, а также четко продуманная структура, широкое применение методов исследования, использование научных методов обработки результатов [8].

Дистанционное обучение может способствовать повышению качества знаний обучающихся с помощью использования эффективных методов обучения, а также различных форм обучения при соблюдении условий организации информационной поддержки и методического сопровождения со стороны педагога. Следовательно, в процессе дистанционного обучения велика роль квалификационной подготовки педагогических кадров.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Кудрина Е.В. Современное общество и дистанционное обучение // Психолого-педагогический журнал Гаудеамус, 2010. – Т.2, №16. – С. 57-58
2. Андреев А.А., Солдаткин В.И. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация. – М.: Издательство МЭСИ, 1999. – 196 с.
3. Зайченко Т. П. Основы дистанционного обучения: теоретико-практический базис: учебное пособие. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. – 167 с.
4. Иванченко Д. А. Системный анализ дистанционного обучения: монография. – М.: Союз, 2005. – 192 с.
5. Калмыков А.А. Дистанционное обучение. Введение в педагогическую технологию. – М., 2005 – 315 с.
6. Горшенина М.В., Фирсова Е.Ю. Реализация принципа индивидуализации в условиях дистанционного обучения // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. Изд.: СГТУ, 2010. – №6. – С. 41-47.
7. Керова Т.М., Чуркина А.Ю. О начальном курсе английского языка через дистанционное обучение // Современные наукоемкие технологии, 2010. – №2 – С. 27
8. Муромцева А.В. Мультимедийные средства в системе дистанционного обучения // Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика», 2011. – №1. – С. 195 – 198